

Oscar Niemeyer e o edifício *Manchete*: o arquiteto e o Grupo Bloch

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti

Arquiteto, PhD; FAU-UnB

rossetti@unb.br; rossetti.arq@gmail.com

CAMPOS, Bruno

Arquiteto, Mestre; Doutorando/FAU-UnB

brunocamposmail@gmail.com

Resumo. A revista *Manchete* foi uma publicação de extraordinária importância na dinâmica cultural brasileira, registrando em suas páginas passagens importantes de nossa história. Dentre os múltiplos interesses editoriais da revista, a arquitetura, a arquitetura de Brasília e especialmente, a arquitetura de Oscar Niemeyer sempre foram assuntos publicados pela *Manchete*. Tomando como pretexto a construção da nova sede do Grupo Bloch, o Edifício *Manchete*, este artigo inicia o aprofundamento nas abordagens sobre as relações entre o arquiteto e o Grupo Editorial Bloch, que incluem edifícios administrativos, espaços culturais, escolas e miríades de interesses em comum. Deste modo, atentos ao Lado B de um arquiteto tão extraordinário e pródigos em obras do Lado A, é possível ampliar as abordagens e desenhar novas camadas historiográficas sobre sua própria produção, mas também sobre a produção arquitetônica brasileira.

A revista *Manchete* foi um produto editorial de extraordinário sucesso do Grupo Bloch. A ideia de fazer uma revista com ênfase na fotojornalismo —que tinha como parâmetros gráficos e editoriais as revistas *Life* e *Paris-Match*— foi uma decisão de Adolpho Bloch, encorajado por uma ideia de sua esposa, Lucy Bloch, depois de uma conversa em plena praia de Ipanema! Adolpho Bloch, em parceria com seus irmãos Boris e Arnaldo, capitaneou uma empresa gráfica de caráter familiar e consolidou um conglomerado de mídia que se expandiria, para muito além das publicações de livros, panfletos, material publicitário e histórias em quadrinhos, incluindo diversos títulos de revistas (*Fatos e Fotos, Desfile, Ele & Ela, Carinho, Pais & filhos*), com destaques para rádios e para a *TV Manchete*. A *Manchete* foi a principal publicação do Grupo Bloch, sendo uma revista semanal, editada entre 1952 e 2000, com grandes tiragens, ampla circulação e alcance nacional, configurando-se como uma publicação que tinha leitores em diversos estratos sociais. A revista *Manchete* se destacou tanto, que além de destronar sua maior concorrente, a revista *O Cruzeiro*, tornou-se um dos paliars simbólicos do Grupo Bloch, cuja trajetória de sucesso foi tensionada por problemas administrativos e financeiros, causando um traumático processo de falência no ano 2000. A revista *Manchete* era tão importante para o Grupo Bloch, que seu nome batizou tanto o edifício da nova sede, o *Edifício Manchete*, como batizou o canal de televisão, que foi a maior ousadia de Adolpho Bloch.

A relação da família Bloch, do grupo empresarial e da revista *Manchete* com a cidade do Rio de Janeiro é intensa. Oficialmente, tudo começou em 1922, com a chegada de seus membros, que tiveram de se refugiar. O patriarca da família, Joseph, já possuía respeitável e exitosa experiência com empresas e serviços gráficos em Jitomir e em Kiev, na Ucrânia, cujas posses, propriedades e bens foram totalmente expropriados conforme as práticas de cerceamento aos judeus, no contexto das pressões políticas e dos eventos que culminaram na chamada Revolução Russa, de 1917 e da 1ª. Guerra Mundial. Passadas algumas décadas de atividade editorial no Brasil, primeiramente sob sua condução e depois pelos 3 filhos, a nova sede do Grupo Bloch era o coroamento do sucesso da trajetória empresarial da família Bloch. Para tanto, Adolpho Bloch contava com a competência do arquiteto Oscar Niemeyer, que ele conhecia pelas conexões sociais que passavam pelos salões cariocas, ou pelo menos desde os tempos da construção de Brasília. Afinal, a *Manchete* foi uma revista que realizou uma ampla cobertura fotojornalística da construção da nova Capital, tornando-se um excepcional

suporte de divulgação da empreitada arquitetônica e urbanística conduzida pelo governo de Juscelino Kubitschek, a partir de um Plano Piloto concebido por Lucio Costa em 1957.

NIEMEYER E A MANCHETE

Oscar Niemeyer aproveitou mais esta a oportunidade de trabalho para fazer da arquitetura da nova sede do Grupo Bloch um baluarte que demarcava a presença simbólica da família e de seu êxito na paisagem urbana do Rio de Janeiro, implantando um edifício prismático com imensa superfície de fachada envidraçada, voltado para a vista extraordinária para o Aterro do Flamengo, para o Pão de Açúcar e para a Baía de Guanabara, que o terreno localizado na Rua do Russel proporcionava. As novas instalações da sede do Grupo Bloch deveriam simbolizar a atualização da empresa e a modernização constante de sua perspectiva de atuação, justamente por ampliar seus interesse e negócios para além do ramo editorial. Indiretamente, este novo edifício também representava o êxito do próprio Adolpho Bloch no comando integral do Grupo, sucedendo todos membros da família. Ainda assim, o *Edifício Manchete* é um projeto aparentemente menor na vasta obra de Niemeyer, sendo pouco conhecido, com muito potencial historiográfico para ser explorado.

Após o encerramento da publicação de sua própria revista, a *Módulo*, a revista *Manchete* passou a ser o espaço editorial privilegiado para divulgação da arquitetura de Oscar Niemeyer, se configurando hoje, como uma fonte oportuna para explorar nuances de sua trajetória profissional. Em muitas situações, Niemeyer ou sua arquitetura foi capa da revista, mas na maioria das vezes que seu nome aparece detectado pelas camadas extraídas das edições digitalizadas¹ da *Manchete*, em diversos formatos e matérias jornalísticas, desde notinhas, até grandes reportagens, ora como personagem carioca, ora como protagonista da arquitetura brasileira. Assim, Niemeyer aparece no meio das edições da revista, entre editoriais, matérias ou reportagens comuns que a editoria define como pauta de interesse dos leitores. Ou seja, em meio às reportagens que tratavam de assuntos cotidianos ou matérias que abordavam assuntos de escala mundial, incluindo personagens, celebridades e políticos, etc., Niemeyer está publicado lá!

Niemeyer é publicado em *Manchete* em diferentes escalas, pois além de sua faceta de celebridade, ele teve seu trabalho reconhecido pela revista, antes, durante e depois de Brasília. A força do apelo visual que é característico da revista também divulga a arquitetura de Niemeyer. *Manchete* apresentou, ao longo de suas várias edições, diversas obras do arquiteto e sua trajetória, ilustradas através de fotografias de páginas inteiras, em meio às demais reportagens. Ao publicar conteúdo sobre a fábrica Duchon, a residência Rothschild, o Touring Club do Brasil o projeto para o aeroporto de Brasília, a escola Ginda Bloch, a residência Lionel Miranda, a fábrica da Renault, a sede da editora Mondadori, a Universidade de Haifa e a Mesquita de Argel, a *Manchete* colocava a arquitetura de Niemeyer na escala do cotidiano. As produções do arquiteto são publicadas na revista nas seguintes categorias: capas das edições, projetos novos, obras construídas e notas dos leitores, reportando também a sua trajetória internacional e atualizando o andamento de obras como Catedral de Brasília e Palácio Itamaraty.

O EDIFÍCIO MANCHETE: 1966, ANOS 70 E ANOS 80

¹ Para edições digitalizadas da revista *Manchete*, ver o site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>

A solução formal da nova sede do Grupo Bloch apresenta-se hoje definida por volume prismático de base retangular com 12 pavimentos, que se destaca por sua caixilharia de vidro fumê, aberta para o Aterro do Flamengo. O edifício é atarracado ao chão, com marquise para marcar os acessos e em seu arremate se destaca um teto-jardim. O programa final inclui espaços para os escritórios da redação, da administração, mas também possui espaços sociais, incluindo 2 restaurantes, sendo um deles praticamente uma sala de banquetes, equipado para fortalecer o prestígio da família e suas empresas. O edifício também se destaca pelo mobiliário e pelos interiores desenhados sob medida por Sergio Rodrigues, além de apresentar uma coleção de obras de arte que ficava exposta na galeria. O acabamento refinado e as qualidades espaciais e formais deste projeto recuperam soluções de Niemeyer para o MEC, mas também para o Palácio Itamaraty e para o Partido Comunista Francês, além de uma solução formal que evoca os edifícios ministeriais padronizados da Esplanada. Originalmente, o *Edifício Manchete* era um bloco atravessado por um volume que abrigava o teatro, já apresentando solução de teto-jardim com marquise em forma livre e volumetria adiantada para camuflar caixas d'água e outras instalações.

Figura 1: Edifício original. Fonte: Revista *Manchete* n.888/1969.

Figura 2: Publicação do edifício na revista *Manchete*. Fonte: Revista *Manchete* n. 1000/1971.

A partir deste edifício ocorreram 2 ampliações que foram igualmente desenhadas por Niemeyer. Nos anos 70, a primeira ampliação praticamente duplica a volumetria e a fachada resultante dá a feição do edifício que conhecemos hoje. Esta solução ampliou a área das lajes dos pavimentos e, portanto, dotou inúmeros espaços para as atividades do programa. A solução da caixilharia para a nova parte ampliada é feita com a manutenção do desenho da caixilharia existente. Assim, a extensa caixilharia de vidros alternados com 2 planos retangulares, que evocam as soluções dos blocos ministeriais de Brasília, são multiplicadas para fazer a vedação da parte acrescentada. O ajuste da solução da fachada voltada para a Baía também é acompanhado dos ajustes na fachada posterior, em que os quebra-sóis fixos e verticais serão multiplicados para também proteger toda a extensão do novo volume. A laje de cobertura após esta ampliação recebeu uma moldura de concreto pintada de branco, com aberturas retangulares de cantos arredondados que operam como grandes janelas que emolduram a paisagem, além de unificar a volumetria. Trata-se de estratégia já testada pelo arquiteto em outros edifícios, como o edifício DENASA em Brasília, de 1972. Para fechar o desenho da volumetria, as empenas laterais são rasgadas com uma estreita faixa não centralizada, que contém aberturas e demarca a organização da circulação central das plantas em todos os pavimentos.

Interessante notar nos desenhos de Niemeyer a especulação de estratégias de compatibilização da fachada envidraçada para não revelar tratar-se de uma ampliação, sugerindo mais a aparência de uma ampliação já prevista. Os estudos de inserção de faixas opacas para operar com suporte de elementos tipográficos das palavras “*Manchete*” e “*Bloch Editora*” evidenciam as preocupações em dar caráter ao edifício com uso de logomarcas, reiterando as intenções comunicativas do arquiteto, como a estratégica inserção do “M” da *TV Manchete* no arremate do topo nos anos 80, promoveria. Enquanto a primeira ampliação redefinia a presença do *Edifício Manchete* como artefato arquitetônico ampliado, ora mais visível marcante na paisagem urbana da Zona Sul carioca, a segunda ampliação, no início dos anos 80, é mais discreta. Neste caso, a estratégia foi ampliar a área construída na porção interna do lote, tirando proveito da situação topográfica em aclave, sem interferir no conjunto arquitetônico já consolidado.

A cobertura do edifício é trabalhada como um ambiente de potencial social para receber eventos, onde a marquise de forma livre protege e sombreia parte do espaço. Jardins locados neste terraço contribuem para a delimitação dos espaços. Um volume geométrico na cor azul destaca-se na cobertura. A caixa d’água composta por planos verticais de forma irregular recebe um tratamento diferenciado da edificação, um revestimento cerâmico azul. A partir da Rua do Russel, o acesso ao *Edifício Manchete* é marcado por 2 marquises planas de concreto que se atravessam a caixilharia e flutuam sobre a calçada e sobre a rua sem apoios, o que facilita a chegada de carros, táxis e pedestres. Desde a etapa original do edifício, a presença de um auditório de forma trapezoidal foi planejada para complementar o programa de necessidades e reiterar o potencial público do edifício. Tal caráter seria acentuado posteriormente, quando a coleção de artes do Grupo Bloch passou a ser aberta a visitação à guisa de museu!

Figura 3: Croqui da elevação. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.
 Figura 4: Croqui com etapas. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.

Longe de se tratar de mero anexo, a ampliação das instalações do Edifício Manchete reitera as estratégias projetuais de Niemeyer, ao mesmo tempo em que ele exercita sua própria linguagem arquitetônica. Assim como em diversas obras em Brasília que preconizavam uma hierarquia volumétrica e/ou funcional para receber um programa arquitetônico com funções e demandas que seriam constantemente alterados, o projeto para o Edifício Manchete desmonta a competência de Niemeyer explorar seu próprio repertório para resolver um projeto que não tem monumentalidade, mas que possui caráter representativo.

A documentação encontrada nos arquivos digitais da Fundação Oscar Niemeyer são substantivas para elaborar estas reflexões iniciais sobre as transformações de uma arquitetura Lado B da obra de Niemeyer que merece ser aprofundado. Os croquis e planos elaborados por Niemeyer, apresentavam soluções para o encontro das duas edificações e apontamentos aparentemente singelos para questões de relativa complexidade, ao que ele mesmo anota:

"O principal problema que encontramos foi ligar os dois prédios sem criar dificuldades futuras para o empreendimento.

Eis a solução que propomos:

1. Construir o novo edifício no limite do terreno da Manchete, afastando-o, do outro lado, 1,50.
2. Manter os mesmos módulos e tipos de esquadrias
3. Criar nas fachadas duas faixas: uma vertical com o nome "Manchete"; outra na horizontal, com o nome Bloch editora. Essa solução visa dar a impressão que os dois prédios estão ligados, que se trata de um único edifício. As faixas tem ainda como objetivo (...) a fachada, dar-lhe unidade e beleza
4. Manter tanto na fachada posterior do novo prédio quanto no anexo do mesmo, o 'brise-soleil' previsto na Manchete, impedindo assim que o terraço e a piscina sejam devassados."

(Oscar Niemeyer, Fundação Oscar Niemeyer: <https://www.oscarniemeyer.org.br/obra/pro130>)

Indiretamente, as relações de Oscar Niemeyer com Adolpho Bloch se desdobram nos projetos da *Casa da Manchete* em Brasília e em São Paulo, na construção da torre da *TV Manchete* em Olinda, em 2 escolas no Rio de Janeiro, além do projeto de 1 casa em Cabo Frio, confirmando seu estreito vínculo com o próprio Adolpho e com o Grupo Bloch, o que instiga a continuidade dessas pesquisas. Apesar disso tudo, o *Edifício Manchete* ainda não tem relevância nos estudos historiográficos da arquitetura brasileira ou na produção bibliográfica sobre a obra de Niemeyer.

Como um paradoxal problema de comunicação, a arquitetura, os espaços e as qualidades da obra de Oscar Niemeyer para a nova sede do Grupo Bloch e suas ampliações são reportadas pela própria revista *Manchete*, pelos relatos de familiares e jornalistas, além das as muitas

reportagens sobre a falência do grupo editorial. A multiplicação de suportes digitais amplia em sites e blogs o latente interesse que são dedicados à revista *Manchete* ou à *TV Manchete*, adicionando pluralidade de narrativas que abordam, recontam e recobram a importância desta extraordinária arquitetura, que permanece edificada na memória e na cidade. O edifício foi vendido e passou por novas intervenções recentemente. Ainda assim, com todas essas transformações e qualidades, o *Edifício Manchete* é um bom estudo de caso do “lado B” da arquitetura de Oscar Niemeyer, que pode contribuir com a dinâmica de nossas práticas e pesquisas historiográficas.

REFERÊNCIAS

Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>

BLOCH, Arnaldo. **Os irmãos Karamabloch: ascensão e queda de um império familiar.** São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

Blog Leilão Design. “*Coleção Bloch Editores*”, 2012. Acesso: 21/11/2022.
<https://blog.leiloesbr.com.br/leilao-design-colecao-bloch-editores-agosto-2022/>

Edifício Manchete – site Fundação Oscar Niemeyer. Acesso: 21/11/2022.
<https://www.oscarniemeyer.org.br/obra/pro130>

Rede Manchete – site. “*Estrutura grandiosa assustou rivais, mas prejudicou equilíbrio financeiro*” in acesso: 21/11/2022.
<https://manchete.org/historia/estrutura/estrutura-grandiosa-assustou-rivais-mas-prejudicou-equilibrio-financeiro/>

FILS, Alexander. **Oscar Niemeyer: selbstdarstellung, kritiken, oeuvre.** Berlin: Frölich & Kaufmann, 1982.

Foi um Rio que passou – site. “*Russel, início dos anos 70, construção da segunda ala da Sede da Manchete*”, 16/09/2010. Acesso: 21/11/2022.
<https://rioquepassou.com.br/2010/09/16/russel-inicio-dos-anos-70-construcao-da-segunda-ala-da-sede-da-manchete/>

GONÇALVES, José Esmeraldo & BARROS. J. A. (Org.). **Aconteceu na Manchete: as histórias que ninguém contou.** Rio de Janeiro: Desiderata, 2008.

Leonardo Finotti – site. 33 fotografias do *Edifício Manchete*. Acesso: 21/11/2022
<http://www.leonardofinotti.com/projects/edificio-manchete>

NIEMEYER, Oscar. **As curvas do tempo.** Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000.

NIEMEYER, Oscar. **Minha arquitetura.** Rio de Janeiro: Editora Revan, 2004.

NIEMEYER. Paris: Editions Alphenbet, 1977.

OSCAR NIEMEYER – minha arquitetura 1937-2004. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2004.

“*Revitalização Edifício Manchete*”. Acesso: 21/11/2022.
<http://joaoniemeyer.com.br/portfolio/revitalizacao-edificio-manchete/>

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Brasília em Manchete: projeto, cidade, mídia e nação.** Comunicação ENANPARQ – 2020.

Revista *Manchete* nº. 888, abr/1969.

Revista *Manchete* nº. 1000, jun/1971.

Revista *Manchete* nº. 2000, ago/1990.

“Rede Manchete de Televisão” – Blog. 23/05/2009. Acesso: 21/11/2022.
<http://redemanchete1983.blogspot.com/2009/05/inauguracao-1983.html>

STEVENS, Garry. **O círculo privilegiado. Fundamentos sociais da distinção arquitetônica.** Brasília: EDUnB, 2003.

Valor Econômico – site. “Uma revista e seu dono”, 09/11/2012. Acesso: 21/11/2022.
<https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2012/11/09/uma-revista-e-seu-dono.ghtml>